

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ В БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ КОХОНЕНА

Олена Лінник, Любов Мельнікова, Даніло Беліков

Харківський університет радіоелектроніки, пр. Науки. 14, Харків, 611166, Україна

Анотація

Запропоновано процедуру кластеризації в безпроводових сенсорних мережах (БСМ). Для вибору головних вузлів кластерів БСМ було використано нейронну мережу Кохонена. Проведено моделювання в пакеті Matlab. Визначено центри кластерів у просторі та на площині. Реалізована можливість введення нового сенсора в мережу та визначення, до якого кластеру він належатиме. Запропонований підхід може бути рекомендований для кластеризації сенсорних вузлів БСМ з метою розширення можливостей існуючих алгоритмів.

Keywords ¹

Безпроводова сенсорна мережа, кластеризація, мережа Кохонена,

1. Вступ

Безпроводові сенсорні мережі, на відміну від класичних, являють собою сервіс не лише з передачі даних, але й їх збору та обробки. Відповідно, для безпроводових сенсорних мереж поняття «якість обслуговування» та «характеристики якості обслуговування» дещо відрізняються від класичного уявлення та потребують перевизначення.

Якість обслуговування (Quality of service - QoS) вводиться в мережах для визначення здатності мережі відповідати заданим вимогам і характеристикам. Якість обслуговування визначає, чи може мережа надати необхідний сервіс передачі даних за заданих умов. Іншими словами, якість обслуговування є інтегральною характеристикою і описується набором параметрів. До характеристик якості обслуговування безпроводових сенсорних мережах відносять такі параметри як: затримка, пропускна здатність, втрати, час життя мережі, покриття заданої області, стійкість до зміни топології. [1]

Безпроводова сенсорна мережа повинна функціонувати в умовах зміни топології: при виході вузла з ладу після закінчення терміну його дії, при додаванні нових або переміщенні існуючих вузлів. Для безпроводових сенсорних мереж стійкість є одним з основних критеріїв якості обслуговування, оскільки вони можуть бути розподілені таким чином, що контроль кожного вузла, заміна батареї або ремонт неможливі або занадто ускладнені. Кількісно ця характеристика може виражатися у часі, що минув з моменту зміни топології мережі до відновлення її функціонування. На характеристику стійкості насамперед впливає те, як організована маршрутизація мережі, і навіть спосіб отримання вузлами мережі інформації щодо один одного (таблиці маршрутизації, періодична нотифікація сусідніх вузлів). Об'єднання великої кількості елементів у мережу, вимоги щодо мінімізації енергоспоживання, крім власне самоорганізації, призводять до необхідності додаткових структурних рішень при створенні сенсорних мереж. Найважливішим із них є кластеризація мережі, що передбачає ще й постійну ротацію головного вузла кластера протягом життєвого циклу мережі. Кластеризація є ефективним способом збільшення життєвого циклу та зменшення енергоспоживання для сенсорних мереж.

В роботі розглянуто використання нейронної мережі Кохонена для вибору головних вузлів кластерів БСМ.

Information Systems and Technology (IST-2022), November 22-25, 2022, Kharkiv, Ukraine

EMAIL: elena.linnyk@nure.ua (A. 1); liubov.melnikova@nure.ua (A. 2); danylo.bielikov1@nure.ua (A. 3)

ORCID: 0000-0002-4906-3796 (A. 1); 0000-0003-0439-7108 (A. 2)

2.Огляд алгоритмів кластеризації в БСМ

Кластеризація (або кластерний аналіз) - це завдання розбиття безлічі об'єктів на групи, які називаються кластерами. У середині кожної групи мають виявлятися «схожі» об'єкти, а об'єкти різних груп повинні мати якомога більші відмінності. БСМ включають безліч сенсорних вузлів, здатних фіксувати стан і характеристики фізичного світу, зберігати і обробляти цю інформацію, передавати її каналами зв'язку. Алгоритми кластеризації в БСМ вирішують завдання самоорганізації вузлів мережі, мінімізації їх енергоспоживання та збільшення загального часу життя мережі, агрегації, підвищення швидкості передачі та обробки даних, збільшення зони покриття мережі. Існує два типи архітектури сенсорних мереж: однорідні та ієрархічні (кластерні). При однорідній архітектурі всі вузли виконують однакові функції. Іншим підходом є ієрархічна (деревоподібна) маршрутизація, яка заснована на поділі мережі на кластери. Кожний кластер має головний вузол, який агрегує інформацію від інших вузлів та передає її на шлюз. Періодично головний вузол змінюється для забезпечення рівномірного розподілу серед усіх сенсорних вузлів енергетичних витрат. Правильний вибір архітектури побудови мережі підвищує ефективність роботи БСМ.

У розробленому авторами [2] алгоритмі формування кластера застосовано діаграми Воронова. У кожному раунді сенсорне поле поділяється випадковим чином. Після вибору головного вузла кластера у кожному кластері обчислюється відстань між сенсорними вузлами та головним вузлом кластера. Алгоритм використовує два параметри для вибору головного вузла кластера в БСМ: залишкову енергію та центральність за діаграмами Воронова. Залишкова енергія та центральність за діаграмами Воронова оцінюються на основі методів нечіткої логіки. В БСМ також використовується ієрархічний алгоритм адаптивної кластеризації з низьким споживанням енергії LEACH (Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy) [3]. Життєвий цикл мережі складається з етапів формування кластера та передачі зібраної інформації у шлюз.

Алгоритм Fuzzy C-Means також включає етапи формування кластера та вибору головного вузла кластера в БСМ. Автори алгоритму використовували техніку Fuzzy C-Means для формування кластерів та систему нечіткої логіки, засновану на двох параметрах - рівні енергії та центральності для вибору головного вузла кластера, після чого дані передаються від головного вузла кластера до іншого головного вузла до досягнення базової станції [4]. Тривалість життєвого циклу мережі сприймається як часовий інтервал до загибелі останнього сенсорного вузла. Результати моделювання показують, що використання алгоритму дозволяє виділити певну кількість груп з різною кількістю вузлів, вибрати головні вузли кластерів у кожній із груп. Алгоритм кластеризації дають можливість визначати оптимальний спосіб організації мережі динамічних вузлів.

На відміну від розглянутих у літературі алгоритмів кластеризації, що застосовуються в БСМ, запропонований алгоритм кластеризації БСМ з допомогою нейронної мережі Кохонена дозволяє не лише визначати координати центрів кластерів, а й вводити нові елементи у мережу.

3. Аналіз результатів моделювання кластеризації в БСМ

Мережа Кохонена – це двошарова нейронна мережа, яка містить вхідний шар (шар вхідних нейронів) і шар Кохонена (шар активних нейронів). Шар Кохонена може бути: одновимірним, двовимірним або тривимірним [5].

У першому випадку активні нейрони розташовані в ланцюжок. У другому випадку вони утворюють двовимірну сітку (зазвичай у формі квадрата або прямокутника), а в третьому випадку вони утворюють тривимірну конструкцію.

В силу відсутності навчальної послідовності образів, для кожного з яких відома від вчителя приналежність до того чи іншого кластера, визначення ваг нейронів шару Кохонена засновано на використанні алгоритмів класичної класифікації (кластеризації або самонавчання).

Моделювання проводилося в середовищі Matlab. Моделювання випадкового розміщення сенсорів доцільно здійснювати шляхом генерування координат x, y, z з нормальним законом розподілу.

Розглянуто три кластера, кількість сенсорів кожного кластера = (51, 11, 11).

Закон розподілення сенсорів у просторі – нормальний. Координати нововведеного сенсора [8; 6; 0.6]. Доданий сенсор відноситься до кластера 1. (рис.1).

4. Висновки

Таким чином, була розглянута кластеризація, як один з ефективних способів збільшення життєвого циклу та зменшення енергоспоживання для сенсорних мереж. Показано, що безпроводова сенсорна мережа повинна функціонувати в умовах зміни топології: при виході вузла з ладу після закінчення терміну його дії, при додаванні нових або переміщенні існуючих вузлів.. Розглянуто найбільш перспективні алгоритми кластеризації, що застосовуються в БСМ, які не дозволяють працювати в умовах зміни топології.

Як показало моделювання, кластеризація за допомогою мереж Кохонена забезпечує таку можливість. Реалізовано процедуру введення нового сенсора в мережу та визначення, до якого кластеру він належатиме. Запропонований підхід може бути рекомендований для кластеризації сенсорних вузлів БСМ з метою розширення можливостей існуючих алгоритмів.

Рисунок 1 – Введення нового сенсора

Список використаних джерел

1. Оптимизация маршрута мобильного стока в беспроводной сенсорной сети / Л. И. Мельникова, Е. В. Линник, Н. В. Кривошапка, В. А. Барсук // Проблемы телекоммуникаций. - №1(24). - 2019. - С. 104-112.
2. Heinzelman, W.R. An application-specific protocol architecture for wireless microsensor networks / Heinzelman W.R., Chandrakasan A.P., Balakrishnan H. // IEEE Transactions on Wireless Communications. – October 2002. – Vol. 1, No 4. – PP. 660–670.
3. Hadjila, M. A Routing Algorithm based on Fuzzy Logic Approach to Prolong the Life-time of Wireless Sensor Networks / Hadjila M., Guyennet H., Feham M // International Journal of Open Scientific Research IJOSR. – Oct. 2013. – Vol.1, No 5. – PP. 24–35.
4. Firoiu V., Le Boudec J. Y., Towsley D., et al. Theories and Models for Internet Quality of Service // Proc. IEEE. 2002. Vol. 90, issue 9. P. 1565–1591.
5. Круг П.Г. Нейронні мережі та нейрокомп'ютери: Навчальний посібник з курсу «Мікропроцесори». – М.: Видавництво МСІ, 2002. – 176 с. ISBN 5-7046-0832-9.